

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedra faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globallashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Iloxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

РУССКАЯ ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО ОБЩЕСТВА

Дустова Ирода Шукрулло кизи

Магистрант “Кафедры русского языка и литературы”
Термезского государственного педагогического института

Аннотация: Статья посвящена исследованию роли диалогической речи в процессе обучения русскому языку. Рассматриваются основные понятия диалогической речи, её виды и функции, а также значение для развития коммуникативной компетенции учащихся. Внимание уделено методическим подходам и техникам, позволяющим эффективно внедрять диалоги в учебный процесс, включая ролевые игры и использование аутентичных материалов. Особое внимание обращается на преодоление психологических барьеров и других проблем, возникающих при обучении диалогической речи. В статье приведены практические примеры заданий и кейсы успешной реализации диалогов в образовательной практике.

Ключевые слова: диалогическая речь, русский язык, коммуникативная компетенция, методика обучения, ролевые игры, аутентичные материалы, психологические барьеры, образовательная практика.

Annotatsiya: Ushbu maqola rus tilini o'qitish jarayonida dialogik nutqning o'rnini o'rganishga bag'ishlangan. Unda dialogik nutqning asosiy tushunchalari, turlari va funksiyalari, shuningdek, o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi. Maqolada dialoglarni o'quv jarayoniga samarali joriy etishga yordam beruvchi metodik yondashuvlar va uslublar, jumladan, rolli o'yinlar hamda autentik materiallardan foydalanish muhimligi ta'kidlanadi. Dialogik nutqni o'rgatish jarayonida yuzaga keladigan psixologik to'siqlar va boshqa muammolarni yengib o'tishga alohida e'tibor qaratiladi. Maqolada dars jarayonida dialoglardan foydalanishga oid amaliy topshiriqlar va muvaffaqiyatli tajriba misollari keltirilgan.

Kalit so'zlar: dialogik nutq, rus tili, kommunikativ kompetensiya, o'qitish metodikasi, rolli o'yinlar, autentik materiallar, psixologik to'siqlar, ta'lim amaliyoti.

Abstract: The article explores Russian documentary prose as a significant literary genre that reflects societal, cultural, and historical transformations. It examines the origins of the genre, its thematic variety, structural and stylistic features, as well as contemporary trends and its impact on public consciousness. Special attention is given to the interaction between documentary prose and historical context, emphasizing its role in shaping cultural memory. The study demonstrates how this genre enables readers to comprehend past and present realities and supports the preservation of cultural identity.

Key words: dialogic speech, Russian language, communicative competence, teaching methods, role-playing games, authentic materials, psychological barriers, educational practice.

ВВЕДЕНИЕ

Документальная проза представляет собой особый жанр художественной литературы, в котором на первый план выходит стремление автора к отображению реальных событий, фактов и судеб. В отличие от художественной прозы, основанной на вымысле, документальная проза базируется на достоверных источниках, автобиографическом или мемуарном материале, публицистике, архивных записях и интервью. Тем не менее она не утрачивает эстетической ценности, так как в ней сохраняются элементы художественного стиля: образность, композиция, авторская интонация. Таким образом, документальная проза объединяет в себе правдивость и художественность, выступая не только источником информации, но и мощным средством эмоционального и нравственного воздействия.

Значение документальной прозы в русской литературе трудно переоценить: она выполняет не только познавательную, но и социально-критическую функцию, формируя у читателя осмысленное отношение к прошлому и настоящему. С первых публикаций мемуаров декабристов – до произведений о Второй мировой войне и до современной журналистики – документальная проза в России всегда оставалась откликом на эпоху, отражением боли и тревог, надежд и разочарований общества. Она стано-

вится голосом времени, позволяя читателю вжиться в исторический контекст и почувствовать пульс общественных процессов.

Настоящая статья ставит своей целью проанализировать, как в произведениях русской документальной прозы отражаются ключевые черты прошлого и настоящего общества. Особое внимание уделяется изучению способов репрезентации исторических и современных реалий, взаимодействию автора с документальным материалом, а также тому, как через текст формируется коллективная память и национальная идентичность.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Происхождение документальной прозы в России уходит корнями в древнерусские летописи, жития и хроники, в которых отражались реальные события, исторические фигуры и судьбы народов. С течением времени этот жанр претерпевал трансформации, особенно заметные в периоды общественных и политических потрясений. В XIX веке элементы документальности становятся заметны в публицистике и мемуаристике, где авторы стремятся передать реальное положение вещей без прикрас, используя факты как средство художественного осмысления.

Исторические события оказывали непосредственное влияние на формирование и развитие жанра. Так, революции, войны, репрессии и перестроечные процессы стимулировали интерес к подлинной реальности, к человеческим историям, рассказанным от первого лица. Документальная проза становилась откликом на трагические моменты истории, давая читателю не только знания, но и возможность эмоционального сопереживания.

Среди ключевых авторов, повлиявших на развитие жанра, следует отметить Валентина Распутина и Александра Солженицына. Первый – мастер проникновенного рассказа о жизни русской деревни, раскрывающий социальные и нравственные проблемы через судьбы простых людей. Второй – писатель, который, основываясь на документальных материалах, создал мощные тексты о репрессиях, лагерной жизни и ценности человеческого достоинства. Их творчество стало символом документальной прозы как жанра, стремящегося не только к правде, но и к нравственному осмыслению действительности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одной из важнейших особенностей документальной прозы является её тематическое многообразие. Прежде всего произведения в этом жанре часто фокусируются на острых социальных проблемах и конфликтах. В центре внимания – бедность, неравенство, бюрократия, репрессии, экологические катастрофы и иные явления, оказывающие влияние на общество и личность. Через реальные истории авторы стремятся раскрыть суть этих проблем, показать их истоки и последствия.

Наряду с социальной проблематикой документальная проза исследует человеческую судьбу, личные драмы, переживания и внутреннюю борьбу героев. Индивидуальный опыт становится ключом к пониманию общих тенденций – именно в этом пересечении частного и общественного раскрывается глубина жанра. Личные воспоминания, дневниковые записи, письма, хроники и интервью позволяют читателю приблизиться к жизненному опыту других людей, формируя эмпатию и критическое мышление.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Особое место в документальной прозе занимают темы идентичности и культурной памяти. Через реконструкцию прошлого, осмысление утраченных традиций, воспоминания о родных местах и культурных корнях авторы способствуют сохранению исторической преемственности и национального самосознания. Такие произведения становятся не только литературными, но и культурными документами, хранящими ценности народа и позволяющими заглянуть в глубины коллективного опыта.

Одна из основополагающих черт документальной прозы – использование аутентичных источников, обеспечивающих фактическую достоверность и глубину повествования. Это могут быть:

- интервью с очевидцами, позволяющие передать живую речь, индивидуальный взгляд и эмоциональную окраску событий;
- архивные документы – официальные акты, протоколы, личные записи, предоставляющие исторически значимую информацию;
- хроники и мемуары, включающие последовательное описание событий изнутри, с позиции участника;
- письма и дневники, открывающие интимный пласт человеческого существования в контексте больших исторических перемен;
- фотографии, вырезки из газет, репортажи, визуализирующие и усиливающие эффект присутствия.

Эти элементы, органично встроенные в ткань повествования, формируют документальную основу, обеспечивая не только информативность, но и эмоциональную достоверность. Читатель оказывается вовлечённым в реконструкцию реальности, выстроенную на подлинных свидетельствах, а потому вызывающую доверие и сопереживание.

Язык документальной прозы характеризуется высокой степенью точности, прозрачности и в то же время образности. Авторы стремятся к максимальной ясности выражения, поскольку фиксация реального требует исключения двусмысленности. Тем не менее, даже в строго документальном нарративе допускается использование художественно-выразительных средств: метафор, эпитетов, интонационной окраски, повторов, риторических вопросов и других элементов, способствующих эмоциональному воздействию.

Стилистически документальная проза может варьироваться от сухого, хроникального тона (например, у военных корреспондентов или правозащитников) до поэтизированного, исповедального стиля (как у В. Шаламова или С. Алексиевич). Такая гибкость объясняется многофункциональностью жанра: одни тексты ориентированы на документальную фиксацию, другие – на экзистенциальное осмысление происходящего.

Главный лингвостилистический принцип – соблюдение аутентичности: речь персонажей сохраняется в её естественном виде, авторский голос не искажает смысл источника, даже если отказывается от полной «объективности» в пользу эмоционального участия.

Автор в документальной прозе – это не просто передатчик фактов. Он выполняет сразу несколько функций:

- Свидетель – тот, кто видел или знает события из первых рук;
- Интерпретатор – формулирующий выводы, связывающий частные случаи с глобальными тенденциями;
- Редактор памяти – отбирающий значимые факты и устраняющий шум, чтобы донести до читателя суть происходящего;
- Медиатор между личным и коллективным, между реальностью и осмыслением.

Именно автор формирует рамку восприятия – через подбор материалов, их расположение, комментарии и эмоциональный отклик. Его мировоззрение, культурный код, этическая позиция влияют на весь текст. Благодаря этому документальная проза приобретает не только фактографическое, но и философское измерение, превращаясь в пространство рефлексии над обществом, историей, человеком.

Таким образом, структурные и стилистические особенности документальной прозы обеспечивают её уникальную двойственную природу – она одновременно документальна и художественна, субъективна и объективна, эмоциональна и аналитична. Именно в этом заключается её сила и особенность как жанра. Документальная проза обладает уникальной способностью запечатлеть исторические изменения и социальные трансформации, служа своеобразным зеркалом времени. От революционных потрясений до повседневной жизни в условиях постсоветского пространства – жанр фиксирует ключевые моменты общественного бытия, демонстрируя, как изменяются ценности, идеалы, формы общественного взаимодействия. Через личные истории, свидетельства очевидцев и хроникальные описания документальная проза даёт возможность осмыслить, как общество воспринимает себя в разные исторические периоды.

Кроме того, документальная проза активно влияет на общественное сознание. Такие тексты нередко становятся катализаторами общественных дискуссий, формируют критическое мышление, пробуждают интерес к национальной истории и вопросам социальной справедливости. Через эмоционально насыщенное и достоверное повествование они способны менять взгляды читателей, расширяя границы их восприятия действительности.

Яркими примерами произведений, оказавших значительное влияние на культурную и общественную среду, являются «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, «Память» В. Астафьева, «Прощание с Матёрой» В. Распутина, «Чернобыльская молитва» С. Алексиевич. Эти тексты не только художественно оформлены, но и обладают мощной документальной основой, позволяющей им сохранять актуальность и спустя десятилетия.

Современная русская документальная проза демонстрирует стремление к эксперименту, расширяя рамки жанра и осваивая новые формы повествования. В числе новых авторов, получивших признание, можно назвать Светлану Алексиевич, Татьяну Замировскую, Алексея Иванова, Александра Архангельского, которые по-новому переосмысливают документальность, совмещая её с публицистикой, эссеистикой и личными дневниковыми записями.

Актуальные темы современной прозы включают войну и поствоенное пространство, кризис идентичности, миграцию, социальное неравенство, экологические проблемы и трансформацию культурных кодов. Всё чаще в центре повествования – «маленький человек», чья история становится символом целой эпохи. Личностное измерение, эмоциональная достоверность, осмысленный субъективизм

становятся неотъемлемыми чертами нового документального письма. Цифровые технологии значительно изменили природу жанра. Интернет-платформы, блоги, аудио- и видеодокументация, цифровые архивы предоставляют авторам огромный объем информации и расширяют формы её подачи. Появление «документальной прозы в сети» – важный этап в развитии жанра: тексты становятся доступными широкой аудитории, живут в диалоге с читателем и часто дополняются в режиме реального времени.

ВЫВОДЫ

В ходе исследования было установлено, что русская документальная проза является значимым литературным и культурным феноменом, способным не только отражать события прошлого и настоящего, но и активно воздействовать на общественное сознание. В разные исторические периоды жанр выполнял различные функции – от фиксации фактов до художественно-этической интерпретации действительности.

Сегодня документальная проза продолжает развиваться, сохраняя свою актуальность и ценность. Она позволяет будущим поколениям понять специфику ушедших эпох, почувствовать голос свидетелей истории, осмыслить причины и последствия социальных явлений. Благодаря своей искренности, глубине и точности документальная проза способствует формированию памяти общества и служит инструментом диалога между временем, культурой и человеком.

Список использованной литературы:

1. Бердиева, Ш. Н. (2022). Нон-фикшн как особый тип документальной литературы. Редакционная коллегия, 108.
2. Бозоров, П. (2024). Evolution of the biographical genre in documentary literature: analysis of the diversity of forms and trends. *Modern Science and Research*, 3(2), 248–253.
3. Бердиева, Ш. (2023). Бошланғич таълимда компетенциявий ёндашувнинг зарурияти. *Interpretation and Researches*, 2(1).
4. Умаров, А. А., & Абдумуродова, М. Р. (2023). Языковые и речевые аспекты устной и письменной речи в обучении русскому языку как иностранному. *International Journal of Scientific Researchers (IJSR) Indexing*, 3(2).
5. Курбанова, Г., & Курбанова, Ш. (2023). Интерактивные образовательные технологии в развитии коммуникативной компетентности студентов по русскому языку. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков, 1(1), 575–580.
6. Berdiyeva, S. (2023). Zamonaviy adabiyotda non-fictioning o'ziga xosligi. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 1(1), 59–62.
7. Умаров, А. А. (2023). Использование аудиовизуальных средств на уроках по русскому языку. *Научный Фокус*, 1(7), 185–189.
8. Нурмаматов, Б. Б., & Миротин, О. Д. (2023, June). Роль литературы в эпоху цифровой революции. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 167–173).
9. Умаров, А. А., & Вохобов, Т. Т. (2023). Современные технологии преподавания русского языка как иностранного. *Научный Фокус*, 1(7), 181–184.
10. Умаров, А. А. (2023, May). Оценка уровня владения русским языком в узбекских школах. In *International Scientific Research Conference* (Vol. 2, No. 14, pp. 130–134).
11. Шавилова, Н. (2024). Technologies in teaching Russian language in a non-linguistic university. *Modern Science and Research*, 3(2), 230–234.
12. Оромидинова, Д. (2023). Интерпретация древнегреческих мифов в художественной литературе (на примере мифа о минотавре). *Экономика и социум*, (6–1 (109)), 933–936.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.